

Factores que intervienen en la variación del precio de comercialización de bovinos en subastas ganaderas de Panamá (2016 – 2020)

Joseph Kaled Grajales Cedeño¹

¹Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Departamento de Zootecnia. Chiriquí, Panamá. ²Universidad Federal de Lavras, Doctorando en el programa de postgrado en Zootecnia. Lavras, Brasil. ³Universidad de Panamá, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Departamento de Desarrollo Agropecuario. Panamá. ⁴Servicio de Reproducción Animal SRA, S.C. Chiriquí, Panamá. ⁵Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Despacho del Viceministro, Asesor Técnico Proyectos Pecuarios. Panamá, Panamá. Correo electrónico: joseph.grajales@up.ac.pa

RESUMEN

La identificación de los factores que influyen en el precio de venta del ganado bovino, aporta información relevante para una comercialización efectiva. El objetivo del estudio fue determinar el efecto del año, categoría animal, estación del año y la localidad geográfica sobre las variaciones de precio de comercialización del ganado en pie en las subastas panameñas durante el periodo 2016 a 2020. Se utilizaron 13.256 datos de los precios de comercialización de bovinos en subastas ganaderas, localizadas en siete regiones. Se utilizó un modelo lineal aditivo con los efectos de las variables y sus interacciones, para determinar los factores que influyeron en la variación del precio de venta. Los resultados mostraron que el año de la comercialización, la categoría animal, la estación del año y la localidad geográfica de la subasta, fueron factores que influyeron en el precio ofertado ($P < 0,001$). El precio disminuyó de manera lineal en los últimos cinco años ($P < 0,001$), observándose la mayor reducción en el año 2020 (USD 0,37), con respecto al 2016. Mayo, junio y julio reflejaron los mejores precios de venta ($P < 0,001$). Los terneros fueron más valorados ($P < 0,001$) con $2,25 \pm 0,33$ USD·kg⁻¹, seguido de la media ceba con $2,12 \pm 0,20$. La localidad afectó el precio de los animales ($P < 0,001$). El precio del ganado incrementó en 3,66 % en la época lluviosa, comparado con la época seca ($P < 0,001$). Los resultados sugieren la importancia de contar con varios componentes de información, al momento de la compra y venta de ganado bovino en pie.

Palabras clave: precios agrícolas, ganado en pie, ventas.

Factors involved in the variation of the commercialization price of cattle in livestock auctions in Panama (2016 – 2020)

ABSTRACT

The identification of the factors that influence the sale price of cattle provides relevant information for effective marketing. The objective of the study was to determine the effect of the year, animal category, season of the year and the geographical location on the variations in the commercialization price of live cattle in Panamanian auctions during the period 2016 to 2020. Were used 13,256 price data of commercialization of cattle, coming from seven regions. An additive linear model with the effects of the variables and their interactions was used to determine the factors that influenced the variation in the sale price. The results showed that the year of commercialization, the animal category, the season of the year and the geographical location of the auction were factors that influenced the price offered ($P < 0.001$). The price decreased linearly in the last five years ($P < 0.001$), observing the greatest reduction in 2020 (USD 0.37), with respect to 2016. May, June and July reflected the best sales prices ($P < 0.001$). The calves were more valued ($P < 0.001$) with 2.25 ± 0.33 USD·kg⁻¹, followed by the average fattening with 2.12 ± 0.20 . The locality affected the price of the animals ($P < 0.001$). The price of cattle increased by 3.66 % in the rainy season, compared to the dry season ($P < 0.001$). The results suggest the importance of having various information components at the time of buying and selling live cattle.

Key words: agricultural prices, live cattle, sales.

Recibido: 21/03/2021 - Aprobado: 23/08/2021

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC 2020), Panamá cuenta con un hato de aproximadamente de 1.505.500 millones de cabezas de bovinos, representado mayoritariamente por la cría (68 %) engorde o ceba (21 %) y la producción de leche (11 %). Este censo nacional está caracterizado por la predominancia de cebuinos (*Bos taurus indicus*); no obstante, algunos ganaderos han incursionado en el cruzamiento interracial con razas europeas (Guerra-Martínez *et al.* 2017).

Entre los objetivos de los sistemas de producción con bovinos se encuentran la productividad y rentabilidad en todas sus etapas, que incluyen la cría, recría y engorde; cada una de ellas es un componente fundamental de esta actividad económica (Oiagen *et al.* 2009). Por otra parte, el precio de comercialización de los animales es un elemento que determinará las diferencias en la rentabilidad de los sistemas de producción (Christofari *et al.* 2010); una mayor rentabilidad está asociada a un mayor grado de eficiencia y competitividad (Rebollar-Rebollar *et al.* 2011).

Diferentes estudios han indicado la existencia de factores independientes de la oferta y la demanda, que influyen en el precio del ganado durante la comercialización; entre estos factores están el peso, sexo, época del año, ubicación geográfica y el patrón racial (Troxel y Barham 2007; Christofari *et al.* 2009; Willians *et al.* 2012; Troxel y Gadberry 2013; Koetz Júnior *et al.* 2014; Fornari *et al.* 2016; McCabe *et al.* 2019; Smith *et al.* 2021).

El conocimiento de los factores que afectan el comportamiento de los precios de los bovinos en pie, puede aportar al ganadero los elementos para una organización oportuna, maximización de su producción y el establecimiento de estrategias de mercado que le permitan lograr un sistema rentable.

La comercialización de bovinos en Panamá se realiza principalmente mediante subastas tipo inglesa o ascendente, en las que a través de pujas sucesivas, los interesados ofrecen valores crecientes y finalmente, la mejor oferta es la ganadora (Machado Filho 1994). Este modelo de comercialización reúne a vendedores y compradores en un mismo espacio, donde las transacciones se determinan en función de la información recibida, siendo aplicable a todo tipo de bienes (Krishna 2010).

Así mismo, las subastas constituyen un medio accesible donde pequeños, medianos y grandes ganaderos pueden comercializar su ganado de manera fácil, durante todo el año. En este tipo de comercialización, se presentan de manera típica variaciones en el precio del ganado, entre periodos y años (Lopes 2019), influenciado por el comportamiento del mercado, las características de la oferta de determinados productos y la tendencia del consumidor, entre otros (Marques *et al.* 2006).

El modelo de comercialización de bovinos en subastas es un proceso dinámico; el precio base por kilogramo es establecido por la subasta ganadera con base en múltiples factores del mercado; el precio final es determinado por la mayor oferta. A pesar de la importancia de este modelo para el país, no existen estudios sobre los factores que afectan el precio durante la comercialización de los animales.

El estudio de estos factores puede proveer herramientas útiles para el establecimiento de estrategias que contribuyan a la generación de un sistema de información, que esté disponible para todos los miembros de la cadena productiva y permita que los vendedores y compradores comercialicen eficazmente sus animales.

Con base en lo anterior, el objetivo de este estudio fue determinar el efecto del año, mes, época, localidad y categoría animal, así como de sus interacciones, en las variaciones del precio de comercialización del ganado en pie en las subastas panameñas, durante el periodo 2016 a 2020.

MATERIALES Y MÉTODOS

Obtención de los datos

Los datos utilizados para el análisis de los factores que afectan la variación del precio de los bovinos en pie, fueron obtenidos de los reportes semanales provenientes de las subastas realizadas por las siete sucursales de la empresa Subasta Ganadera de Panamá (<https://subastaganadera.com/precios/>), durante un periodo de 5 años consecutivos. Estos datos constituyen precios base, sujetos a la influencia del mercado (oferta y demanda) y al ciclo de precios pecuarios, siendo un reflejo de la situación real del país

Variables estudiadas

Los factores cuantificables disponibles en las descripciones de las subastas incluyeron el precio por kg de peso vivo ($\text{USD}\cdot\text{kg}^{-1}$ de PV) de acuerdo con el año (2016 a 2020), mes (enero a diciembre), época del año (lluviosa - seca), categoría animal comercializada y la localidad de la subasta.

La selección de los años y meses se realizó con base en la disponibilidad de los informes semanales de precios, en las subastas. La clasificación de las épocas se estableció con base a la temporada de lluvias (de mayo a noviembre) y la temporada seca (de diciembre a abril); con excepción de la vertiente del Caribe donde se registran lluvias casi todo el año. Para esto se utilizó la información proveniente de las estaciones meteorológicas (ETESA 2018).

Las categorías utilizadas para la clasificación de los animales comercializados, son establecidas con base en el peso corporal. Las mismas se describen a continuación: ternero y ternera de carne (peso menor o igual a 270 kg), media ceba de carne (peso comprendido entre 271 y 350 kg), novillo y novilla de carne (peso entre 351 y 500 kg), toro de carne (peso mayor a 500 kg), vaca de carne (peso comprendido entre 351 y 500 kg) y vaca para ceba de carne o vaca flaca con baja condición corporal y peso aproximado de 400 kg. Esta clasificación fue realizada por personal capacitado de la empresa responsable de la organización de la subasta.

La localidad fue definida con base en los siete lugares donde se realizaron las subastas que comercializaron la mayor cantidad de animales del país (Figura 1). Estos se presentan a continuación: Azuero ($7^{\circ}40'0''\text{N}$ | $80^{\circ}35'0''\text{O}$); Bágala ($8^{\circ}28'14.8''\text{N}$ | $82^{\circ}32'14.3''\text{O}$); Chepo ($9^{\circ}08'51.8''\text{N}$ | $79^{\circ}09'49.9''\text{O}$); Coclé ($8^{\circ}27'43.8''\text{N}$ | $80^{\circ}25'17.1''\text{O}$); Darién ($8^{\circ}37'30.0''\text{N}$ | $78^{\circ}06'00.8''\text{O}$); Tortí ($8^{\circ}55'17.6''\text{N}$ | $78^{\circ}21'52.3''\text{O}$); Veraguas ($8^{\circ}04'39.1''\text{N}$ | $80^{\circ}52'06.9''\text{O}$). Según la clasificación climática de Köppen-Geiger, las regiones donde se ubicaron las subastas, presentan clima tropical húmedo (Beck *et al.* 2018).

Análisis estadístico

Los datos obtenidos se ordenaron en una hoja de cálculo de Microsoft Excel® y se comprobaron los supuestos del análisis de varianza; para la normalidad y los valores atípicos de todos los datos, se utilizó la prueba de Shapiro-Wilk, y posteriormente, la prueba de Levene para verificar la homocedasticidad de varianzas.

El modelo lineal aditivo estadístico utilizado fue:

$$Y_{ijklmnopqrs} = \mu + A_i + B_j + C_k + D_l + E_m + (A_i * B_j)_n + (B_j * E_m)_o + (B_j * D_l)_p + (C_k * D_l)_q + (C_k * E_m)_r + \epsilon_{ijklmnopqrs}$$

Donde $Y_{ijklmnopqrs}$: se refiere al precio en dólares por kilogramos de peso; μ : es la media general; A_i : Año (2016 a 2020); B_j : mes (enero a diciembre); C_k : época del año (lluviosa y seca); D_l : la localidad geográfica (Azuero, Bágala, Chepo, Coclé, Darién, Tortí y Veraguas);

Figura 1. Ubicación de las distintas localidades de la subasta ganadera de Panamá. Fuente: <https://subastaganadera.com/precios/>

E_m : categoría animal (ternero, ternera de carne, media ceba de carne, novillo de carne, toro de carne, vaca de carne, vaca para ceba de carne o vaca flaca); $(A_i * B_j)_n$: interacción del año y el mes; $(B_j * E_m)_o$: interacción del mes y la categoría animal; $(B_j * D_i)_p$: interacción del mes y la localidad; $(C_k * D_i)_q$: interacción de la época y la localidad geográfica; $(C_k * E_m)_r$: interacción de la época y la categoría animal; $\epsilon_{ijklmnopqrs}$: es el residuo o error observado.

Las variables fueron analizadas utilizando la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis (K-W). Los resultados significativos en la prueba de Kruskal Wallis se evaluaron con la prueba de Dunn para comparaciones múltiples. Los resultados fueron expresados como Promedio \pm DE (desviación estándar). En algunos casos se utilizó la prueba no paramétrica Mann-Whitney (U) equivalente a la prueba de t-student. Se empleó un nivel de significancia de $P < 0,05$, y los análisis se realizaron con el programa estadístico R 4.0.2 (R Core Team 2021), y los gráficos con GraphPad Prism V.8.0.2 (GraphPad Software 2019).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Factor Año

Se observó una disminución lineal del precio en los últimos cinco años, con la mayor reducción en el año 2020 (USD $0,37 \cdot \text{kg}^{-1}$ de PV). Los precios más altos y bajos por kg de peso vivo se registraron en los años 2016 y 2020 respectivamente ($P < 0,001$). Al comparar el año 2019 con respecto al 2020, se aprecia una disminución de 2,7 % en el precio $\cdot \text{kg}^{-1}$ de PV (Cuadro 1).

La variación anual de los precios puede estar influenciada por el sistema de producción, por factores relacionados con las características raciales (Fornari *et al.* 2016), así como a la dinámica de la oferta y demanda; es decir, una mayor disponibilidad de ganado en un día y lugar específicos, promoverá un precio de venta menor debido a la cantidad de animales ofertada (Mallory *et al.* 2016). Estudios realizados en Arkansas, mostraron variaciones entre 1 y 6 % en el precio del ganado, en el sistema de cría (Troxel y Gadberry 2013).

En Panamá, el sistema de producción de bovinos de carne se caracteriza por una ganadería extensiva de baja productividad y rentabilidad, debido a un manejo nutricional basado en pastos naturales (INEC 2020), con escasa suplementación que depende de la época del

año; además prevalece la falta de registros productivos y contables (FAO 2017); esto afecta directamente el retorno económico de la ganadería en sus diferentes sistemas de producción. En un estudio reciente realizado en Brasil, que evaluó los factores de riesgo en el sistema de cría de bovinos de carne, identificó las bajas tasas de preñez y de destete como los factores de riesgo de mayor impacto en el rendimiento económico de la actividad de cría (da Silva 2018), lo cual tiene efecto sobre los demás procesos de producción, recría y terminación (Menegassi *et al.* 2013).

A partir del año 2016, se observó una reducción en el precio del ganado en Brasil; aspecto que estuvo asociado a varios factores como el aumento en la oferta de ganado, la reducción en el consumo de carne

Cuadro 1. Promedio, desviación estandar (DE), mínimo y máximo de los precios de bovinos comercializados en subastas ganaderas en Panamá (Año y Mes)

Variable	n	$\bar{X} \pm DE^*$	Min	Max	Valor P	K-W
Año	13256	1,88 \pm 0,29	1,03	2,32	< 0,001	2367,3
2016	1920	2,12 \pm 0,31 a	1,03	3,30		
2017	2400	2,01 \pm 0,31 b	1,35	2,90		
2018	2008	1,88 \pm 0,27 c	1,25	3,35		
2019	3636	1,80 \pm 0,25 d	1,05	2,55		
2020	3292	1,75 \pm 0,19 e	1,15	2,30		
Mes	13256	1,88 \pm 0,29	1,03	2,32	< 0,001	563,11
Enero	870	1,84 \pm 0,25 bc	1,20	2,70		
Febrero	944	1,80 \pm 0,27 ab	1,15	3,35		
Marzo	1190	1,88 \pm 0,29 de	1,15	2,90		
Abril	1094	1,91 \pm 0,29 e	1,03	2,80		
Mayo	1275	1,98 \pm 0,30 f	1,30	3,10		
Junio	1062	1,99 \pm 0,32 f	1,20	3,20		
Julio	1137	1,95 \pm 0,31 f	1,35	3,30		
Agosto	1254	1,91 \pm 0,31 e	1,25	3,30		
Septiembre	1228	1,86 \pm 0,29 cd	1,05	3,00		
Octubre	1028	1,85 \pm 0,27 cd	1,20	2,80		
Noviembre	1076	1,83 \pm 0,27 bc	1,20	2,75		
Diciembre	1097	1,79 \pm 0,26 a	1,10	2,55		

*: Promedios seguidos de letras iguales no difieren según la prueba de Dunn, con un 5 % de probabilidad.

y la caída en los precios de otras carnes (Barcellos *et al.* 2019). Los resultados de este estudio coinciden con reportes provenientes de Estados Unidos, que mostraron una reducción de 1,91 USD·kg⁻¹ en el precio del ganado, durante el periodo 2008 – 2010 (Zimmerman *et al.* 2012), así como una disminución lineal en el precio de novillas y vacas en el transcurso del periodo 2011 - 2018 (Smith *et al.* 2021).

Lo anterior, muestra la importancia del uso adecuado de la información registrada para contabilizar las inversiones y poder comprender la dinámica y comportamiento de los precios. Esta información permite el establecimiento de estrategias para optimizar y tomar decisiones, evitando pérdidas y capitalizando las ganancias económicas de las inversiones realizadas (de Carvalho y de Zen 2017).

Factor Mes

Se observó una estacionalidad marcada de los precios; los mejores precios se registraron en los meses de mayo, junio y julio ($P < 0,001$), con una variación del 9,60, 10,50, y 8,21 % respectivamente, en comparación con el mes de diciembre donde se evidenciaron los menores precios (Cuadro 1).

En el presente estudio, los menores precios se observaron durante los meses de diciembre, enero y febrero, coincidiendo con la época de sequía; esto

sugiere un efecto marcado del mes del año sobre el precio de comercialización, aun cuando el precio depende de la oferta y la demanda (Christofari *et al.* 2010). Otros estudios han evidenciado que la ciclicidad en los precios se asocia a los costos de los insumos (Mitchell *et al.* 2018) y materias primas utilizadas para la alimentación (Burdine *et al.* 2014).

Hubo diferencias significativas en la interacción año*mes ($K-W = 3013$; $P < 0,001$) en todos los meses del año 2016, comparado con el año 2020, cuando se registraron los menores precios. Durante los meses de mayo, junio y julio de 2016, se aprecian los mejores precios ($P < 0,001$), siendo estos $2,23 \pm 0,28$; $2,27 \pm 0,31$ y $2,21 \pm 0,34$ USD·kg⁻¹, comparado con $1,80 \pm 0,19$; $1,84 \pm 0,19$ y $1,80 \pm 0,18$ USD·kg⁻¹ en el 2020 (Figura 2).

El registro de los mejores precios en el periodo de mayo a agosto, parece estar asociado a condiciones ambientales; en esta época inician las lluvias y consecuentemente, la disponibilidad de forraje aumenta, Lo anterior, permite la recuperación de la condición corporal los animales, afectada por la sequía.

De acuerdo con Mc Hugh *et al.* (2010), los incrementos en los precios corresponden con los meses de mayor disponibilidad de pasto, por lo que los agricultores pueden comercializar animales excedentes en función de la oferta y calidad de sus pastizales. Esto coincide con lo reportado por Malafia *et al.* (2020), quienes

Figura 2. Interacción entre el mes y el año en el precio ofertado en la Subasta Ganadera de Panamá durante el período de 2016 a 2020. Los promedios con índices diferentes (a, b) difieren según la prueba de Dunn ($P < 0,001$)

destacan la importancia para el productor, de la comercialización de su ganado durante los periodos de mayor rentabilidad, según su sistema y objetivo de producción.

Factor Época del año

Se registraron los mejores precios por kilo de peso vivo, para los animales comercializados en la época lluviosa comparados con los de la época seca ($P < 0,001$). De igual forma, hubo efecto de las interacciones época*localidad y época*categoría animal ($P < 0,001$).

Los resultados del análisis de comparaciones múltiples muestran diferencias significativas en el precio de los animales en cada subasta, entre la época lluviosa y seca (Cuadro 2). De igual forma, con la categoría animal.

Cuadro 2. Promedio, desviación estándar (DS) del precio-kg⁻¹ de animal comercializado en la Subasta Ganadera de Panamá de acuerdo con la época del año, época*localidad, época*categoría animal

Variable	Lluviosa	Seca	P - valor
Época	1,91 ± 0,30 a	1,84 ± 0,27 b	< 0,001
Localidad			
Azuero	1,95 ± 0,30 a	1,89 ± 0,27 b	0,00
Bágala	1,95 ± 0,32 a	1,88 ± 0,28 b	0,03
Chepo	1,89 ± 0,29 a	1,83 ± 0,27 b	0,01
Coclé	1,91 ± 0,29 a	1,83 ± 0,27 b	< 0,001
Darién	1,89 ± 0,31 a	1,84 ± 0,28 b	0,02
Tortí	1,79 ± 0,23 a	1,73 ± 0,22 b	0,01
Veraguas	1,93 ± 0,30 a	1,87 ± 0,28 b	0,00
Categoría animal			
Ternero	2,32 ± 0,33 a	2,14 ± 0,29 b	< 0,001
Media ceba	2,16 ± 0,19 a	2,05 ± 0,18 b	< 0,001
Novillo	2,03 ± 0,15 a	2,00 ± 0,15 a	> 0,05
Toro	1,99 ± 0,17 a	1,94 ± 0,17 b	< 0,001
Novilla	1,83 ± 0,15 a	1,81 ± 0,14 a	> 0,05
Vaca de carne	1,72 ± 0,13 a	1,71 ± 0,13 a	> 0,05
Ternera	1,63 ± 0,21 a	1,52 ± 0,21 b	< 0,001
Vaca para ceba	1,60 ± 0,14 a	1,54 ± 0,13 a	> 0,05

Los promedios seguidos de letras diferentes (a, b) difieren según la prueba de Dunn ($P < 0,001$)

Estos resultados son consistentes con otros estudios que han informado sobre precios más bajos en los meses de verano, periodo en que los productores propenden a sacrificar sus rebaños (Mitchell *et al.* 2018). Es posible que durante la época de escasez de forraje, se incremente la venta de animales con bajo peso y, consecuentemente se genere una disminución del precio, situación que es aprovechada por los compradores para acceder a una mayor cantidad de becerros y animales de media ceba.

Esta argumentación coincide con lo manifestado por Christofari *et al.* (2010), quienes sugieren que el comprador puede utilizar la estrategia de adquirir terneros más livianos, y por lo tanto obtener un mayor volumen de animales a un menor costo, especialmente cuando el precio por kg de los terneros es mayor que el de los novillos de engorde.

Durante la época seca, el precio de venta de las categorías media ceba, terneras, terneros y toros, disminuyeron en 5,09; 6,75; 7,76 y 2,51 %, respectivamente. Esto puede ser un reflejo de la carencia de estrategias que les permitan a los productores, prolongar la producción de forraje (Marsetyo *et al.* 2013), durante todo el año; tales como el ensilaje, la henificación o el establecimiento de parcelas de pastos de corte y de reservas de agua de calidad (Vargas *et al.* 2018). Lo anterior, contribuiría al mantenimiento de la ganancia de peso diaria estimada de los animales, lo que permitiría comercializarlos en la época donde se establezcan mejores precios.

Para determinar los niveles de rentabilidad del sistema de producción, se ha sugerido que el costo debe compararse con las diferencias de precio (Parish *et al.* 2018); además, las estrategias de mercado deben estar acordes al tipo de operación y estas no pueden ser separadas.

Factor Localidad

Se observó efecto de la localidad sobre el precio de los animales ($K-W = 218,87$; $P < 0,001$; Cuadro 3). Las localidades de Azuero, Bágala, y Veraguas registraron un precio 7,81 % superior a la localidad Tortí, donde se reflejó el menor precio. De igual forma, se evidenciaron diferencias significativas en la interacción localidad*mes ($P < 0,001$). No obstante, las variaciones mensuales de los precios en las localidades, fue similar (Figura 3).

Las tres localidades con los mejores precios se encuentran en las regiones que concentra el 51,3% del rebaño bovino nacional, incluyendo el número de hembras en edad reproductiva; esto podría explicar en parte, la variación en los precios entre las diferentes localidades. De igual forma en estas localidades se registra el 78% del sacrificio de bovinos (INEC 2020), y la mayor cantidad de prestaciones bancarias destinadas a inversiones ganaderas, lo que incide en la permanencia del ganado en estas localidades (SBP 2013).

Cuadro 3. Promedio, desviación estándar (DE), mínimo y máximo de los precios (USD·kg⁻¹ de peso vivo) de bovinos comercializados en subastas ganaderas en diferentes localidades en Panamá

Variable	n	$\bar{X} \pm DE^*$	Min	Max	Valor P	K-W
Localidad	13256		1,03	2,32	< 0,001	218,87
Azuero	2031	1,92 ± 0,29 a	1,20	3,35		
Bágala	2048	1,92 ± 0,31 a	1,25	3,30		
Chepo	2047	1,87 ± 0,29 b	1,15	3,00		
Coclé	2041	1,88 ± 0,28 b	1,03	3,00		
Darién	2048	1,87 ± 0,30 b	1,05	3,00		
Tortí	993	1,77 ± 0,23 c	1,10	2,40		
Veraguas	2048	1,91 ± 0,29 a	1,20	3,00		

*Los promedios seguidos de letras iguales no difieren según la prueba de Dunn (P < 0,05)

En un estudio de McCabe *et al.* (2019), realizado en Estados Unidos durante el periodo 2010 – 2016, demostraron la preferencia de los compradores por lugares de mayor comercialización. Estos sitios atraen a exportadores, intermediarios y procesadores de carne, lo que puede generar un mejor retorno económico en las diversas categorías comercializadas (Mallory *et al.* 2016; Blank *et al.* 2016). Otro aspecto relacionado al efecto de la localidad, es la propensión de los compradores a utilizar canales de mercado convenientes cerca de sus respectivos ranchos (Mitchell *et al.* 2018). Investigaciones más recientes también sugieren un efecto marcado de la región o estado, en el precio de hembras comercializadas en subastas norteamericanas (Smith *et al.* 2021).

Factor Categoría animal

Se evidenciaron diferencias significativas en el precio de los animales de acuerdo a la categoría (Cuadro 4). Se registraron mejores precios para los grupos de terneros, media ceba y novillos, comparados con las vacas para ceba y las terneras (P < 0,001).

De igual forma, en la evaluación de la interacción categoría*mes, se observaron diferencias significativas del precio USD·kg⁻¹ de peso vivo entre las categorías ternero y vaca para ceba de carne (P < 0,001), durante los meses de mayo, junio, julio y agosto (Figura 4). Los precios de los terneros fueron 2,38 ± 0,31; 2,43 ± 0,35;

Figura 3. Promedio de la interacción entre la Localidad y Mes, en el precio ofertado en la Subasta Ganadera de Panamá durante el periodo de 2016 a 2020. Los promedios con índices diferentes (a, b) difieren según la prueba de Dunn (P < 0,001)

2,44 ± 0,31 y 2,38 ± 0,34 USD·kg⁻¹, para los meses mayo, junio, julio y agosto, respectivamente; mientras que para las vacas fueron 1,65 ± 0,16; 1,66 ± 0,18; 1,63 ± 0,14 y 1,60 ± 0,13 USD·kg⁻¹, respectivamente.

Los resultados sugieren que la edad y el sexo inciden en la determinación del precio de los animales comercializados (Mitchell *et al.* 2018; Parish *et al.* 2018). De igual

forma, son consistentes con otros estudios que han descrito mejores precios para los novillos, seguidos por los toros y las novillas (Avent *et al.* 2004; Troxel y Gadberry 2013; Williams *et al.* 2014). Las categorías mejor valoradas en este estudio fueron ternero, media ceba y novillo, lo cual evidencia la demanda de animales más jóvenes por parte de los productores, en comparación con los animales adultos como toros y vacas.

En términos prácticos, los animales más jóvenes presentan una mejor conversión alimenticia (kg de materia seca consumida/kg de peso), lo que se refleja de forma positiva en la rentabilidad del sistema de producción (Christofari *et al.* 2010). Sin embargo, esta característica depende del manejo nutricional, ya que una alimentación inadecuada impide que el animal exprese su potencial de crecimiento (Funston *et al.* 2012).

En Panamá, los sistemas ganaderos de cría representan aproximadamente el 68% de la ganadería nacional (INEC 2020), lo que podría explicar los mejores precios observados para la categoría de terneros, con una estacionalidad marcada a lo largo del año. De acuerdo a Quintero *et al.* (2019), los terneros nacen entre febrero y abril en Panamá, producto de la estación de monta establecida. Esto podría ser aprovechado y potenciado en los meses donde existe una mayor valorización de esta categoría.

Cuadro 4. Promedio, desviación estándar (DE), mínimo y máximo de los precios (USD·kg⁻¹ de peso vivo) de bovinos comercializados en subastas ganaderas en Panamá, de acuerdo a la categoría

Variable	n	$\bar{X} \pm DE^*$	Min	Max	Valor P	K-W
Categoría animal	13256		1,03	2,32	< 0,001	8163,8
Media ceba	1506	2,12 ± 0,20 b	1,50	2,70		
Novilla	2088	1,82 ± 0,14 e	1,40	2,35		
Novillo	1517	2,02 ± 0,15 c	1,70	2,80		
Tenera	1506	1,59 ± 0,22 g	1,03	2,95		
Ternero	1506	2,25 ± 0,33 a	1,40	3,35		
Toro	2124	1,97 ± 0,17 d	1,60	2,50		
Vaca	1502	1,72 ± 0,13 f	1,50	2,25		
Vaca para ceba	1506	1,58 ± 0,14 g	1,10	2,80		

*Los promedios seguidos de letras iguales no difieren según la prueba de Dunn (P < 0,05)

Figura 4. Promedio de la interacción entre la Categoría animal y el Mes, en el precio ofertado en la Subasta Ganadera de Panamá durante el periodo de 2016 a 2020. Los promedios con índices diferentes (a, b) difieren según la prueba de Dunn (P<0,001)

La menor valorización de la categoría vaca está asociada con la edad, debido a que los compradores asignan descuentos crecientes en la medida que las vacas envejecen (Mitchell *et al.* 2018). Estos autores indicaron que las vacas con pesos entre 700 y 800 libras, recibieron un descuento de 10,98 %, mientras que las vacas con pesos entre 1601 y 1700 libras, recibieron la mayor prima (14,58 %).

Por lo general, los compradores otorgan el mayor valor a las vacas más pesadas, a pesar de que la literatura sugiere que las vacas de tamaño moderados son las óptimas (Doye y Lalman 2011). Recomendar una estrategia de peso extra en las vacas es importante, debido a que en Panamá las vacas son compradas para el sacrificio.

Existen componentes que no fueron contemplados en el presente estudio, como el peso, oferta de animales, razas, grupos genéticos, reactividad, consumo y variables climáticas, entre otros factores que podrían estar afectando la variación de los precios en las subastas ganaderas de Panamá. Futuros estudios podrían contemplar estos componentes no abordados.

Los resultados del estudio sugieren el efecto de diversos factores e interacciones que afectan la dinámica de precios durante la comercialización de bovinos en las subastas ganaderas de Panamá. Una mejor comprensión de estos factores puede facilitar la toma de decisiones de los productores en relación a la modificación de sus patrones de producción, que les permita aprovechar las oportunidades del mercado e incrementar la rentabilidad de las inversiones realizadas dentro del sistema de producción.

CONCLUSIONES

Se evidenció el efecto de los factores año, mes, época, localización o área geográfica, categoría animal, así como de sus respectivas interacciones, sobre la variación de los precios del ganado en pie en las subastas ganaderas de Panamá.

Se observó un incremento marcado de los precios durante los meses mayo, junio y julio; mientras que los meses diciembre, enero y febrero presentaron los precios más bajos.

Los mayores precios de ganado se observaron en las localidades de Azuero, Bágala, y Veraguas, en relación con la localidad Tortí; las variaciones entre

localidades fueron similares durante todos los meses del año.

Los terneros, media ceba y novillos fueron comercializados a precios más elevados, en relación a las vacas para ceba y las terneras.

AGRADECIMIENTOS

Los autores desean expresar su sincero agradecimiento a la Subasta Ganadera de Panamá S.A. por la disponibilidad de los datos.

LITERATURA CITADA

- Avent, RK; Ward, CE; Lalman, DL. 2004. Market valuation of preconditioning feeder calves. *Journal of Agricultural and Applied Economics* 36(1):173–183.
- Barcellos, JOJ; de Oliveira, TE; da Rocha, MK; Lima, JA; Fernandes, VS. 2019. Conjuntura da pecuária de corte –uma análise trienal. *In* Bovinocultura de corte. Cadeia produtiva e sistemas de produção. 2 ed. Guaíba, Brasil. UFRGS. 303 p.
- Beck, H; Zimmermann, N; McVicar, T; Vergopolan, N; Berg, A; Wood, EF. 2018. Present and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1-km resolution (en línea). *Scientific Data* 5:180214. Consultado 14 mar. 2021. Disponible en <https://doi.org/gfgqfc>
- Blank, SC; Saitone, TL; Sexton, RJ. 2016. Calf and yearling prices in the western United States: Spatial, quality, and temporal factors in satellite video auctions. *Journal of Agricultural and Resource Economics* 41(3):458–480.
- Burdine, KH; Maynard, LJ; Halich, GS; Lehmkuhler, J. 2014. Changing market dynamics and value-added premiums in southeastern feeder cattle markets. *The Professional Animal Scientist* 30:354–361.
- Christofari, LF; Barcellos, JOJ; Braccini Neto, J; Oaigen, RP; Canozzi, MEA; Wilbert, CA. 2009. Manejo da comercialização em leilões e seus efeitos no preço de bezerros de corte. *Revista Brasileira de Zootecnia* 38(1):196-203.
- Christofari, LF; Barcellos, JOJ; Braccini Neto, J; Oaigen, RP; Santos, AP; Canozzi, MEA. 2010. Efeitos do

- peso vivo sobre a comercialização de bezerros de corte em leilões. *Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia* 62(2):419-428.
- da Silva, AES. 2018. Identificação de riscos em sistema de cria em pecuária de corte (en línea). Dissertação de Mestrado. Porto Alegre, Brasil. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 70 p. Consultado 28 ago. 2021. Disponible en <https://bit.ly/3mgxuKu>
- de Carvalho TB; de Zen S. 2017. A cadeia de pecuária de corte no Brasil: evolução e tendências. *Revista iPecege* 3(1):85-99.
- Doye, D; Lalman. 2011. Moderate versus Big Cows: Do Big Cows Carry Their Weight on the Ranch?. Southern Agricultural Economics Association Annual Meeting (11, 2011, Corpus Christi, Texas). Corpus Christi, Texas. 21 p.
- ETESA (Empresa de transmisión Eléctrica). 2018. Informe de pronóstico climático (en línea). Panamá. Consultado 13 ene. 2021. Disponible en <http://www.hidromet.com.pa/index.php>.
- FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). 2017. Informe sobre la situación de los recursos zoogenéticos en Panamá (en línea). Consultado 8 ene. 2021. Disponible en <https://bit.ly/3AYLP4v>
- Fornari, GB; Menegassi, SRO; Pereira, GR; de Oliveira, TE; Barcellos, JOJ. 2016. Factors affecting the selling prices of calves in auctions in Santa Catarina State, Brazil. *Revista Brasileira de Zootecnia* 45(10):632-638.
- Funston, RN; Musgrave, JA; Meyer, TL; Larson, DM. 2012. Effect of calving distribution on beef cattle progeny performance. *Journal of Animal Science* 90(13):5118-5121.
- Guerra-Martínez, P; Quiel-Batista, R; Martínez-Delgado, C; De Gracia-Victoria, M; Ibarra-Guerra, O; Quintero-Jiménez, S. 2017. Opciones raciales bovinas y criterios de evaluación por los ganaderos de ASOPEGA, Gualaca - Panamá. *Ciencia Agropecuaria*, (26):1-16.
- GraphPad Software. 2019. Prism Curve Fitting Guide (en línea). San Diego, California, EUA. Consultado 5 ene. 2021. Disponible en <https://bit.ly/2WuBnt2>
- INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo). 2020. Sector agropecuario (en línea). Consultado 14 ene. 2021. Disponible en <https://bit.ly/2Y1Uhl9>
- Koetz Júnior, C; Lopes, FG; Barca Júnior, FA; Claus, LAM; Canozzi, MEA; Menegassi, SRO; Dill, MD; Barcellos, JOJ. 2014. Fatores fenotípicos e grupo genético na formação do preço final de bezerros de corte comercializados em leilões na região norte do Estado do Paraná, Brasil (en línea). *Ciência Rural* 44(4):752-756. Consultado 25 ago. 2021. Disponible en <https://doi.org/gxnh>.
- Krishna, V. 2010. Auction Theory. 2 ed. Cambridge, EUA, Academic Press. 336 p.
- Lopes, JF. 2019. Comercialização de touros sintéticos em leilões (en línea). Tese de Doutorado. Porto Alegre, Brasil. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 132 p. Consultado 30 ago. 2021. Disponible en <https://bit.ly/3ogsMPU>
- Machado Filho, CAP. 1994. Leilões de animais no Brasil. *Revista de Administração* 29 (1):76-82
- Malafia, G; Biscola, PH; Dias, FR. 2020. A importância de gerenciar o risco de preço na pecuária de corte (en línea). *Boletim Centro de Inteligência da Carne Bovina, EMBRAPA*. Consultado 21 ene. 2021. Disponible en <https://bit.ly/3uvyoXl>
- Mallory, S; De Vuyst, EA; Raper, KC; Peel, D; Mourer, G. 2016. Effect of location variables on feeder calf basis at Oklahoma auctions. *Journal of Agricultural and Resource Economics* 41(3):393-405.
- Marques, PV; de Mello, PC; Martines Filho, JG. 2006. Mercados futuros e de opções agropecuárias: exemplos e aplicações para o mercado brasileiro. Piracicaba, Brasil, USP. 334 p.
- Marsetyo; Tufail, MS; Mbuku, S; Mutimura, M; Guo, X; Pitz, J. 2013. Utilisation of conserved forage to improve livestock production on smallholder farms in Asia and Africa (en línea). International Grassland Congress (22, 2013, Sidney, Australia). Proceedings. Sidney, Australia. Consultado el 10 de enero de 2021. Disponible en <https://bit.ly/3AWay9J>
- Mc Hugh, N; Fahey, AG; Evans, RD; Berry, DP. 2010. Factors associated with selling price of cattle at livestock marts. *Animal* 4(8):1378-1389.

- McCabe, ED; King, ME; Fike, KE; Hill, KL; Rogers, GM; Odde, KG. 2019. Breed composition affects the sale price of beef steer and heifer calves sold through video auctions from 2010 through 2016. *Applied Animal Science* 35(2):221-226
- Menegassi, SRO; Canellas, LC; Marques, PR; Moojen, FG; de Azevedo, EVT; Evangelista; GT; Mercio, TZ; Costa Júnior, JBG; Barcellos, JOJ. 2013. Introdução. *In Manejo de Sistemas de cria em Pecuária de Corte*. Guaíba, Brasil, Agrolivros. p. 11-15.
- Mitchell, JL; Peel, DS; Brorsen, BW. 2018. Price determinants of bred cows. *Journal of Agricultural and Applied Economics* 50(1):64-80.
- Oiagen, RP; Barcellos, JOJ; Christofari, LF; Braccini Neto, J; de Oliveira, TE; Prates, ER. 2009. Análise da sensibilidade da metodologia dos centros de custos mediante a introdução de tecnologias em um sistema de produção de cria. *Revista Brasileira de Zootecnia* 38(6):1155-1162.
- Parish, JA; Williams, BR; Coatney, KT; Best, TF; Stewart, CO. 2018. A hedonic analysis of sale lot traits affecting calf prices in Mississippi auction markets. *Applied Animal Science* 34(3):240-249.
- Quintero, E; Grajales-Cedeño, J; Vargas, R. 2019. Eficiencia reproductiva de programas de resincronización versus una IATF en vacas Brahman con cría al pie, en Chiriquí-Panamá (en línea). *Simposio Internacional de Reproducción Animal* (13, 2019, Córdoba, Argentina). Resúmenes. 297 p. Consultado 5 ene. 2021. Disponible en <https://bit.ly/3zW4E76>
- R Core Team. 2021. R: A language and environment for statistical computing (en línea). R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. Consultado 5 ene. 2021. Disponible en <https://www.R-project.org/>
- Rebollar-Rebollar, A; Hernández-Martínez, J; Rebollar-Rebollar, S; González-Razo, F; García-Martínez, A; Guzmán-Soria, E. 2011. Competitividad y rentabilidad de bovinos en corral en el sur del estado de México. *Tropical and Subtropical Agroecosystems* 14(2):691-698.
- SBP (Superintendencia de Bancos de Panamá). 2013. Informe del sector agropecuario (en línea). Dirección de Estudios Financieros, Panamá. Consultado 21 ene. 2021. Disponible en <https://bit.ly/39Ublfi>
- Smith, MJ; McCabe, ED; Fike, KE; King, ME; Rogers, GM; Wittum, TE; Odde, KG. 2021. Factors affecting the sale price of bred heifers and bred beef cows sold through video auctions. *Applied Animal Science* 37(2):217-224.
- Troxel, TR; Barham, BL. 2007. Comparing the 2000 and 2005 factors affecting the selling price of feeder cattle sold at Arkansas livestock auctions. *Journal of Animal Science* 85(12):3425-3433.
- Troxel, TR; Gadberry, MS. 2013. Comparing the factors affecting the selling price of beef calves sold at Arkansas livestock auctions during a declining cattle inventory. *The Professional Animal Scientist* 29(6):652-664.
- Vargas, O; Trujillo, J; González, N. 2018. Análisis de un sistema de cosecha de agua de lluvia a pequeña escala con finalidad pecuaria. *Luna Azul* (46):20-32.
- Williams, BR; De Vuyst, EA; Peel, D; Raper, KC. 2014. Accounting for self-selection bias in feeder cattle premium estimates using matched sampling. *Agricultural and Resource Economics* 39(1):124-138.
- Williams, GS; Raper, KC; De Vuyst, EA; Peel, D; McKinney, D. 2012. Determinants of price differentials in Oklahoma value-added feeder cattle auctions. *Journal of Agricultural and Resource Economics* 37(1):114-127.
- Zimmerman, LC; Schroeder, TC; Dhuyvetter, KC; Olson, KC; Stokka, GL; Seeger, JT; Grotelueschen, DM. 2012. The effect of value-added management on calf prices at superior livestock auction video markets. *Journal of Agricultural and Resource Economics* 37(1):128-143.

